

COMPETENCIES OF THE CIRCUIT SUPERVISOR WITHIN THE FRAMEWORK OF COMPLEX COGNITIVE SKILLS

COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR CIRCUITAL EN EL MARCO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS COMPLEJAS.

Gómez, Willian

Sánchez, Dennis

RESUMEN

El estudio consistió en describir las competencias desarrolladas por el supervisor en el marco de las habilidades cognitivas complejas y avanzadas en el Circuito Educativo municipio Miranda del estado Zulia., a través del paradigma de investigación cualitativo apoyado en una investigación descriptiva con diseño de campo. Se trabajó con (06) supervisores circuitales. El instrumento fue una entrevista estructurada. Se concluyó que los supervisores del circuito municipio Miranda tienen el reto de implementar habilidades cognitivas acordes a la utilización de tecnologías de información que garanticen la trasmisión, retroalimentación, aplicación y traducción de contenidos educativos para la facilitación de la mediación de conflictos.

Palabras clave: competencias, supervisor circuital, habilidades cognitivas, Venezuela.

ABSTRACT

The study consisted of describing the competencies developed by the supervisor in the framework of complex and advanced cognitive skills in the Educational Circuit of the Miranda municipality of the state of Zulia, through the qualitative research paradigm supported by a descriptive research with field design. The research was carried out with (06) circuit supervisors. The instrument was a structured interview. It was concluded that the supervisors of the Miranda municipality circuit have the challenge of implementing cognitive skills according to the use of information technologies that guarantee the transmission, feedback, application and translation of educational contents for the facilitation of conflict mediation.

Key words: competencies, circuit supervisor, cognitive skills, Venezuela.

Fecha de recepción: 03-01-2023

Fecha de aprobación: 04-04-2023

Fecha de publicación online: 06-04-2023

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11269633>

¹ Venezuela. Licenciado en Educación mención Integral (UNERMB). Magister en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Coordinador del Sistema de Gestión Escolar MPPE municipio Miranda, estado Zulia. <https://orcid.org/0009-005-6247-0141>. Correo wag0401@gmail.com.

² Venezuela. Licenciada en Educación mención Integral (UNERMB). Magister en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Doctora en Educación (UNERMB). Profesora Asociada de la UNERMB. <https://orcid.org/0009-0002-7699-3259>. Correo: dennisyohanasanchez@gmail.com.

INTRODUCCIÓN

Hoy día la práctica educativa revela que, cohesionar las funciones del supervisor con el resto de las funciones directivas y docentes para lograr la transformación escolar ha sido un proceso de grandes dificultades, ese sentido, Urdaneta (2015) describe que la historia ha ubicado al supervisor escolar en el ámbito de gestión intermedia, (entre la gestión institucional o del grado central y la gestión escolar); es decir, en aquella que tiene lugar en la escuela o bien en el aula, para mantener equilibrio entre las funciones que a cada actor educativo corresponden.

En ese marco referencial para García (2020) se ha idealizado un perfil de competencias tanto personales como técnicas del profesional que realizará la supervisión, que no se relaciona con los factores de promoción de rango del puesto de trabajo porque la función supervisora, se ejerce bajo una serie de supuestos sobre competencias, observándose que cuando el supervisor accede al cargo se conduce por los usos y costumbres establecidos por su antecesor en el puesto de trabajo, empleando su poca o mucha experiencia y su intuición para ejercer esta función.

Sobre lo indicado González (2017) describe “un escenario escasamente prometedor entre supervisores y supervisados para establecer estrategias de desempeño” (p.45) con poca intención para la eficacia educativa, así como, mínima vinculación de lo ya establecido oficialmente con lo que actualmente los gerentes, docentes, estudiantes y la escuela necesitan. Por lo general, el supervisor manifiesta ser predominante sin la oportunidad de establecer treguas para modificar, actualizar, innovar y desarrollar competencias socioemocionales que superen el mecanismo de fiscalizar por el de intercambiar y acompañar.

Ahora bien, en Venezuela, con la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), la supervisión educativa, se presenta como un proceso único, integral, holístico, social, humanista, sistemático con características metodológicas, cuya finalidad consiste en acompañar el proceso educativo en el marco de la integración escuela-familia-comunidad, así como, lograr el funcionamiento tanto integral como efectivo de las instituciones del país.

Idénticamente, el proceso de transformación curricular auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2016), en la construcción del Sistema Nacional Bolivariano de Supervisión Educativa, revela que el supervisor al dejar de acompañar al docente en su labor está desconociendo sus necesidades para reorientar las metas organizacionales en la propuesta de cambio educativo, al hacerlo, tiene a su alrededor docentes desatendidos con innumerables tareas

improvisadas y mal coordinadas, las cuales, muchas veces son cumplidas por obligación.

Resulta importante indicar que en las Instituciones Educativas Bolivarianas del municipio Miranda, estado Zulia, en los actuales momentos pareciera que la supervisión no está cumpliendo su rol de acompañamiento en el proceso de extensión del Proyecto Educativo Bolivariano, cuando se requieren proporcionar alternativas de solución a las debilidades encontradas. Asimismo, los supervisores educativos parecieran ejercer funciones a través de indicaciones al pie de la letra, centradas en controlar el desempeño docente, dedicadas con énfasis a supervisar el llenado rutinario de formatos estadísticos.

A simple vista, las actitudes de incertidumbre sobre cómo generar cambios positivos en el desempeño docente e implementar métodos de enseñanza, posiblemente se deben a la carencia de competencias para desarrollar e intercambiar información, así como para comunicar sobre los asuntos de la gestión directiva y del aula, colaborar con la planificación del docente tomando en consideración el uso de tecnologías, garantizar la prestación de servicios educativos e innovar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo cual pareciera estar incidiendo negativamente en el desarrollo de habilidades para la distribución de responsabilidades, el control, asesoramiento, evaluación y medición (Tamayo, Del Toro y Valiente, 2022), de los procesos administrativos e instructivos en la escuela.

En concordancia con lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las competencias desarrolladas por el supervisor en el marco de las habilidades cognitivas complejas y avanzadas en el Circuito Educativo municipio Miranda del estado Zulia?, por consiguiente, el objetivo fue describir las competencias desarrolladas por el supervisor en el marco de las habilidades cognitivas complejas y avanzadas en el Circuito Educativo municipio Miranda del estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR EN EL MARCO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS COMPLEJAS Y AVANZADAS

Las competencias del supervisor escolar son capacidades esenciales, aptitudes e idoneidades para mejorar el resultado de la acción de los equipos humanos materiales (directivos, docentes y actores de la comunidad educativa) que incluyen al estudiante para favorecer el proceso de retroalimentación, facilitar la toma de decisiones. Manejar las oportunidades coyunturales y estructurales para las

variaciones en el entorno escolar, la ausencia de conocimientos, los adelantos tecnológicos y establecer lineamientos que contribuyan por su eficaz conducción a concretar los objetivos de la educación (Jordan de Deroy, 2023).

Son competencias del supervisor educativo toda aquella habilidad, capacidad y conocimiento desplegado para evaluar las actividades, estrategias y modos del trabajo de los directivos para orientarlos en la interpretación que realizan de la normativa académica en la transmisión que podrían plantear en la institución. Representan todos los desempeños para acompañar y sostener las trayectorias escolares, la organización escolar, monitorear la concepción pedagógica del currículo, mediar el trabajo docente, el régimen académico, orientar el modelo de aprendizaje, comunicar decisiones, generar condiciones para materializar las acciones, aportar en la construcción de espacios para modificar aspectos sustantivos de la función docente-directiva, incorporar tecnologías y herramientas de aprendizaje, abordar la interdisciplinariedad priorizando contenidos en torno al Proyecto Educativo Institucional, así como, promover la vinculación escuela comunidad, entre otras (Malena, Acuña y Ojeda, 2023).

La propuesta de competencias formulada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (CEPAL, 2020) requiere que los supervisores educativos pongan a prueba un conjunto de habilidades cognitivas complejas y avanzadas; socioemocionales; digitales y de ciudadanía global, relacionadas las primeras con la solución de problemas o innovación; las segundas con el trabajo en equipo, la solución de conflictos de relaciones y sociales con disposición a colaborar; y las terceras con la capacidad de planear contenidos curriculares considerando el uso y aprovechamiento de las tecnologías, de modo que se consigan contextos de aprendizaje pertinentes y acordes a las necesidades socioeducativas de los docentes (CEPAL, 2020).

Ante escenarios altamente complejos el supervisor educativo al estar inserto en marcados desequilibrios de salud, económicos, políticos, sociales y ambientales necesita adecuar sus quehaceres a las nuevas exigencias laborales del docente, bien sea, para responder exitosamente a situaciones relacionadas con el cambio de horario y la sustitución del aula de clases por el hogar del estudiante como sucede con la modalidad virtual, de manera en términos de competencias y habilidades necesita una nueva forma de interactuar y comunicar, buscar los recursos que se encontraban latentes y se desconocían, para desarrollar nuevas soluciones educativas (CEPAL, 2020).

En tal sentido, se comprende que este actor educativo requiere una estrategia de planificación didáctica en supervisión para que las competencias alcancen su cometido, proyectando habilidades relacionadas con la manera de comunicarse, adaptarse, relacionarse con el entorno social y trabajo, colaborar y solucionar problemas con decisiones acertadas.

De hecho puede decirse que, el supervisor educativo está llamado a la búsqueda de nuevos escenarios a fin de optimizar las funciones, actualizaciones, planes o programas de gestión escolar con base al desarrollo de competencias básicas que contribuyan a la creación de una administración educativa, eficiente, efectiva, eficaz, transparente, desburocratizada e innovadora fundamentada en la formación de valores educativos como la democracia, solidaridad ética, rendición de cuentas y la valoración del trabajo pedagógico.

La supervisión educativa es una herramienta, previamente asumida para evaluar, medir, monitorear y acompañar el proceso enseñanza-aprendizaje (Ocando, 2017). Una disciplina de las ciencias de la educación que posee identidad propia en relación con el proceso educativo, la cual constituye una concepción teórica que aborda la dirección de la educación y asegura la mejora sostenida de los sistemas educativos (Tamayo et al, 2022).

Además, representa una instancia estratégica en la implementación de políticas educativas debido a su particular posición en los organismos centrales y las instituciones escolares (Guevara, Márquez y Videla, 2021), es la función competente en materia de educación que busca perfeccionar la situación total del proceso enseñanza–aprendizaje, teniendo entre sus fines el mejoramiento del sistema educativo, la gestión escolar, distribución del personal, fijación del calendario escolar y la adecuada implementación de los materiales de enseñanza (De Deroy, 2023).

En el cuadro 1 se presentan las particularidades de las competencias del supervisor en el marco de las habilidades complejas y avanzadas.

Cuadro 1. Particularidades de las competencias del supervisor en el marco de las habilidades complejas y avanzadas

Competencias del Supervisor	Particularidades
Guevara, Márquez y Videla (2021)	Contribuye a la autonomía, organización y el trabajo institucional. Fortalece el carácter político del director haciendo foco en la gestión, el gobierno y el liderazgo pedagógico. Pone en juego el arte de gobernar hacia la calidad e inclusión educativa.
Ayary (2019)	Tiene incidencia en las políticas públicas educativas y en el sistema de gerencial de la institución.
González (2017)	Optimiza las funciones técnicas, administrativas y sociales de asistencia y mediación como un proceso pedagógico integral con fines de mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la redimensión de los valores institucionales.
Romero (2020)	Asume tecnologías vinculadas al proceso educativo para propiciar nuevas formas de aprendizaje, descubrir, crear y enriquecer todo lo que proporciona el mundo informático. Encauza el avance y progreso de los nuevos contenidos, de la evaluación y del control institucional.
Ocando (2017)	Se comporta como instrumento de gestión para lograr el mejoramiento del desempeño docente, aumentar los niveles de rendimiento de todos los miembros de la institución educativa. Mejora la calidad educativa. Permite la formación permanente y sistemática de docentes y directivos. Facilita trato humano con predominio en la colaboración y asesoramiento. Proporciona eficacia y eficiencia de los principios que la regulan: acompañamiento, horizontalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, profesionalización y especialización y dignificación de la función docente.
Tamayo-Pupo et al (2022)	Es elemento clave para el dialogo y los procesos de aprendizaje. Acopla lo administrativo e instructivo, entre el control, asesoramiento, la evaluación y mediación.
Vásquez (2017) y Zulueta (2020)	Admite la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del asesoramiento a docentes y directivos.
Bolívar (2018)	Admite asesoría a la función directiva y comunicativa de la educación.
Tebar (2019)	Estará al servicio de la sociedad democrática, considerando a la educación como un derecho social fundamental. Implica la modernización y reinención para afianzar la colaboración y las oportunidades en forma proactiva.

Fuente: Elaboración propia a partir de Guevara, Márquez y Videla (2021), Ayary (2019), González (2017), Ocando (2017), Tamayo-Pupo et al (2022), Vásquez (2017) y Zulueta (2020), Bolívar (2018) y Tebar (2019)

Conforme a las particularidades del quehacer de las competencias del supervisor, se comprende que los docentes con funciones de supervisión en un circuito educativo tienen el enorme reto de autoevaluarse y con base a ello iniciar un proceso de renovación de habilidades que en todo caso les permitan mediante criterios de desempeño conocer cuáles han de ser las aptitudes que requieren

abandonarse y cuáles son aquellas que merecen ponerse a prueba, de modo que logren proyectar su acción pedagógica y social acorde a las circunstancias, exigencias y retos que imponen los cambios.

A partir de la revisión teórica en el cuadro 2 se presenta la categoría central competencias del supervisor y las categorías derivadas habilidad de adaptabilidad, habilidad de colaboración, habilidad de comunicación y habilidad para solucionar problemas.

Cuadro 2. Categorización de las competencias del supervisor

Categorización	
Categoría Central: Competencias del supervisor	Conjunto de habilidades cognitivas complejas y avanzadas, socioemocionales, digitales y de ciudadanía global relacionadas con la solución de problemas o innovación, trabajo en equipo, solución de conflictos de relaciones y sociales, disposición a colaborar, planear contenidos curriculares, el uso y aprovechamiento de las tecnologías para conseguir contextos de aprendizaje pertinentes y acordes a las necesidades socioeducativas de los docentes.
Subcategoría derivada: Habilidad de adaptabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manejo adecuado de la frustración causada por desequilibrios. ➤ Aceptación, disposición y participación. ➤ Tolerancia ante las adversidades. ➤ Flexibilidad en oposición a la rigidez e inmovilidad. ➤ Flexibilidad a la capacitación para modificar comportamientos. ➤ Aptitud positiva ante el cambio y situaciones novedosas.
Subcategoría derivada: Habilidad de colaboración	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saber trabajar con otros en espacios interactivos (hiperconectados). ➤ Saber colaborar, compartir conocimientos y contribuir en grupo para alcanzar resultados. ➤ Compartir responsabilidades. ➤ Tomar decisiones significativas para el logro del producto (supervisión). ➤ Proyectar interdependencia.
Subcategoría derivada: Habilidad de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Saber expresar a otros sus ideas, productos o servicios, tomando en consideración las necesidades manifiestas y el tipo de mensaje a transmitir. ➤ Comunicar de manera extendida y multimodal. ➤ Diseñar productos para una audiencia en particular.
Subcategoría derivada: Habilidad para solucionar problemas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analizar las causas y consecuencias de un problema y tomar decisiones que permitan su solución. ➤ Identificar ideas claves. ➤ Evaluar y mejorar soluciones. ➤ Aceptar y valorar diversos puntos de vista.

Fuente: Elaboración propia (2023)

MATERIALES Y MÉTODO

El estudio se apoyó en la metodología cualitativa de tipo descriptivo, permitiendo la recopilación de datos referidos a los significados que atribuyen los entrevistados al objeto de estudio de interés (Barnet, Arbones, Pérez y Guerra, 2017).

Se trabajó con seis (06) supervisores circuitales de las Parroquia Altagracia, San José y San Antonio del municipio Miranda del estado Zulia, todos denominados informantes clave a objeto de entender el fenómeno desde todas sus perspectivas, estableciéndose una relación de cordialidad entre estos y los investigadores por cuanto se consideró la capacidad que tienen los informantes de aportar información a través de entrevistas informales o en profundidad sobre el fenómeno estudiado, ya que están situados en el campo donde ocurren los acontecimientos (Osorio, 2019).

Las técnicas de recolección de información fueron la observación directa y la entrevista no estructurada en profundidad, la primera consiste en una relación práctica entre el entrevistador y el objeto de estudio, y la segunda un método de investigación empírica que busca conocer la opinión de los entrevistados (Feria, Matilla y Montecón, 2020).

El instrumento de recolección de datos lo constituyó una entrevista estructurada cuya unidad discursiva constó de catorce (14) preguntas abiertas relacionadas con las subcategorías derivadas: habilidad de adaptabilidad, habilidad de colaboración, habilidad de comunicación y habilidad para solucionar problemas, validada en su contenido por tres (03) expertos todos doctores en Ciencias de la Educación.

Para el procedimiento de extraer las subcategorías derivadas los datos cualitativos se analizaron mediante un proceso de extracción, agrupamiento y reescritura de las categorías de registro (Piñero y Perozo, 2020).

Para este estudio la técnica de análisis que prevaleció fue la categorización (Martínez, 2006), mediante la revisión de los relatos emitidos por los propios informantes clave, los mismos se transcribieron en el procesador de textos Microsoft Office Word versión 2016.

Para lo cual se toman en consideración la grabación y reescritura de mensajes (organización de los registros en el cuaderno de campo); se ordena la estructura documental y se analiza el contenido y se realiza la codificación teórica (Strauss y Corbin, 2002) para posteriormente llegar a la triangulación; es decir, la validación de hallazgos a partir de las diversas fuentes como fueron la observación y la

entrevista, hasta llegar a la contrastación de la información (Flick, 2015). El programa para el análisis y codificación de las categorías obtenidas fue QDA Miner Lite versión 2.0.9.

RESULTADOS

Una vez analizadas las categorías: habilidad de adaptabilidad, habilidad de colaboración, habilidad de comunicación y habilidad para solucionar problemas, se obtuvieron las respectivas frecuencias las cuales se describen en las tablas 1 a la 4:

Tabla 1. Subcategoría: Habilidad de Adaptabilidad

Habilidad de Adaptabilidad	Informantes clave: Supervisores de Circuito		
Unidad discursiva	Fr	(%)	Sub Categorías derivadas/proceso de triangulación
Cuéntame sobre las habilidades tecnológicas que desarrollas con el equipo docente para reunir, comprender y traducir información sobre las particularidades del aprendizaje:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Envío de formatos por correo electrónico ➤ Preguntas y respuestas por notas de voz ➤ Llamadas telefónicas para convocatorias ➤ Mensaje de textos para entrega de información
Dime cuáles de tus destrezas ponen en juego para vencer resistencias de participación docente en el circuito:	4	57.1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las visitas al aula ➤ La reunión en asamblea de directivos y docentes
Podrías explicarme sobre tu capacidad de flexibilidad para alinear el trabajo directivo-docente a las nuevas exigencias de desempeño tecnológico que llevas a cabo en el circuito educativo:	3	42.8%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intercambio de información sobre desempeño ➤ Intercambio de información sobre rendimiento en el aula. ➤ Solicitud de minutas de trabajo compartido. ➤ Conversaciones grupales ➤ Entrega de comunicaciones por canales digitales
Cuéntame cómo es la labor de conexión en internet que promueves entre el equipo docente para facilitar el trabajo de supervisión en tu circuito educativo:	3	42.8%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hay resistencia docente para conectarse a Internet ➤ Los docentes carecen de recursos económicos y de equipos tecnológicos ➤ Se trabaja con el envío de mensajería de textos

Fuente: Elaboración propia (2023)

Los resultados evidencian que de un total de seis (06) entrevistados, cinco (05) de ellos dijeron ser asiduos en desplegar habilidades de adaptabilidad enviando formatos del trabajo de supervisión por medio del correo electrónico, haciendo preguntas y recibiendo respuestas a través de notas de voz, convocando directivos y docentes por la vía del teléfono celular y entregando información por mensajería de textos.

Tabla 2. Subcategoría: Habilidad de Colaboración

Habilidad de Colaboración		Informantes clave: Supervisores de Circuito		
Unidad Discursiva	Fr	(%)	Sub Categorías derivadas/proceso de triangulación	
Si has dejado atrás algún procedimiento de obsolescencia en tu trabajo como supervisor educativo dime cómo lo has hecho para conseguir resultados positivos:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Colaborando con la planificación ➤ Fortaleciendo las estrategias de cada plan de clases ➤ Conversando con los docentes sobre la nueva planificación 	
Podrías listar las colaboraciones que ofreces a los directivos y docentes para convertirlos en sujetos activos de la organización y gestión institucional:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visitando la escuela y el aula de clases ➤ Mostrándoles formatos y códigos de evaluación sobre el desempeño ➤ Asesorando sobre la participación para la gestión escolar ➤ Pidiéndoles apoyo en la dotación de recursos 	
Qué tipo de apoyo ofreces a los docentes para mejorar la especialización y elevar su dignificación:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ofrezco información sobre los cursos de actualización de la zona 	

Fuente: elaboración propia (2023).

En la tabla 2, los resultados evidencian que de un total de seis (06) entrevistados, cinco (05) de ellos optaron por indicar que las habilidades de colaboración continúan dando muestra de obsolescencia en relación con las rutinas de observación, conversación y apoyo ofrecido a los docentes, en tanto la mayoría relacionó su desempeño con el mínimo de resultados positivos.

Tabla 3. Subcategoría Habilidad de Comunicación

Habilidad de Comunicación		Informantes clave: Supervisores de Circuito		
Unidad Discursiva	Fr	(%)	Sub Categorías derivadas/proceso de triangulación	
Puedes enumerar los medios de comunicación que proporcionas para garantizar información sobre el cumplimiento de las políticas de supervisión educativa en el circuito:	4	57.1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El teléfono celular ➤ La comunicación escrita 	
Puedes describir el proceso de retroalimentación comunicacional entre los supervisados:	4	57.1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se basa en conversaciones mediante reuniones educativas 	
Cuáles son las dinámicas que implementas para intercambiar ideas y necesidades directivas y docentes:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Las conversaciones 	

Fuente: elaboración propia (2023)

En la tabla 3 los resultados evidencian que de seis (06) entrevistados, cuatro (04) dijeron que como habilidad de comunicación prevalece la conversación, lo que significa que existen desafíos sobre el desarrollo de nuevas competencias de complejidad relacionadas con la exigencia de una diversidad de medios y canales de comunicación acordes a los desafíos que plantean las tecnologías de la información y la comunicación.

Tabla 4. Subcategoría Habilidad para Solucionar Problemas

Habilidad para solucionar problemas	Informantes clave: Supervisores de Circuito		
Unidad Discursiva	Fr	(%)	Sub Categorías derivadas/proceso de triangulación
Cómo es tu nueva manera de evaluar el desempeño docente en el circuito educativo:	4	57.1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visitando las aulas ➤ Observando el desarrollo de clases y actividades ➤ Supervisando los objetivos de la planificación escolar
Me puedes explicar cuál es tu estrategia para unificar ideas docentes y resolver conflictos educativos:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consultando docentes a través de conversatorios ➤ Discutiendo las necesidades y logros
Puedes listar los aportes que ofreces a los docentes que se encuentran en situaciones de conflicto educativo:	5	71.4%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Orientación general sobre el tratamiento del conflicto ➤ Fijando pautas para que los propios docentes reúnan a la comunidad educativa
Dime cómo comportas el proceso de acompañamiento docente en momentos donde se requiere de tu capacidad de imparcialidad:	4	57.1%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Observando las clases ➤ Entregando información pedagógica sugerida por la zona educativa ➤ Dando trato respetuoso a los docentes

Fuente: Elaboración propia (2023).

En la tabla 4, los resultados evidencian que de un total de seis (06) entrevistados, cuatro (04) reiteraron que entre las habilidades de solución de problemas destacan las conversaciones, las visitas al aula para observar el desarrollo de las clases y actividades para fijar pautas sobre el tratamiento de conflictos y problemáticas mediante la entrega de información pedagógica emanada de la zona educativa.

DISCUSIÓN

A la luz de los resultados se puede apreciar que, aunque los entrevistados enfatizaron ser asiduos en relación con la aplicación de las habilidades de adaptabilidad mediante el envío de formatos del trabajo de supervisión, o utilizando herramientas tecnológicas, preliminarmente se identificaron algunas rutinas de observación, conversación y apoyo docente que podrían considerarse obsoletas.

Asimismo, las habilidades comunicativas, las visitas al aula y la fijación de pautas para resolver conflictos destacaron como más prevalentes en el desempeño de los docentes, asumiendo los lineamientos de la zona educativa, hasta el momento, por lo que se considera pertinente realizar un análisis más profundo de las rutinas de observación, conversación y apoyo docente para identificar áreas de mejora y actualización.

CONCLUSIONES

Los supervisores del circuito educativo del municipio Miranda del estado Zulia, tienen dificultades para desarrollar la habilidad de adaptabilidad referidas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo general, despliegan competencias básicas como mensajería de textos, voz y llamadas telefónicas durante actividades relacionadas tanto con la evaluación como con el control institucional. Tienen dificultades para desarrollar habilidades de colaboración continua, ya que proyectan obsolescencia cuando realizan rutinas de observación en el aula, especialmente cuando necesitan intercambiar conversaciones para ofrecer apoyo docente, garantizar la organización del trabajo docente y la gestión pedagógica, lo que significa que existen desafíos asociados a la exigencia de uso de una diversidad de canales de comunicación acordes a las necesidades de diálogo e interacciones que se requieren entre supervisores y supervisados.

En efecto, se concluye que la forma en la que los supervisores despliegan la habilidad para solucionar problemas proyecta una tendencia hacia la consulta mediante conversaciones, visitas al aula, la observación de clases, el monitoreo de actividades, la fijación de pautas para dar tratamiento a problemáticas educativas asociadas a conflictos, ya que generalmente esta habilidad es ejercida por medio de informes escritos emanados de la zona educativa, sin la mediación, orientación o vigilancia de los acontecimientos.

Los supervisores del circuito municipio Miranda del estado Zulia, tienen el reto de desarrollar habilidades cognitivas avanzadas y complejas acordes a la aplicación de tecnologías que garanticen la trasmisión, retroalimentación, y traducción de

contenidos educativos, la facilitación de la mediación, conciliación de conflictos entre los distintos integrantes del circuito educativo, socialización de lineamientos emanados de la autoridad competente, conciliación de responsabilidades compartidas, colaboración con los equipos humanos materiales, así como, de relaciones e interacciones tanto afectivas como efectivas dentro o fuera del aula.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *e-Ciencias de la Información*. Volumen 9, número1. Disponible en: <http://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Ayarí, L. (2019). La supervisión educativa. Incidencia en las políticas públicas. *Revista Franz Tamayo*, 1 (2), 161-175. Disponible en: <https://doi.org/10.3996/franstamayo.v1i2.182>
- Barnet, S., Arbones, M., Pérez, S y Guerra. M. (2017). Construcción del registro de observación para el análisis del movimiento fundamentado en la teoría de Laban. *Pensar en Movimiento. Revista de ciencias del ejercicio y la salud* 15(2), e27334. Disponible en: <https://doi.org/10.15517/pensarnov.v15i2.27334>
- Bolívar, A. (2018). La inspección educativa en un marco de autonomía escolar, una inevitable reestructuración. *Fórum de Aragón*, 8 (24), 10-18. Disponible en: <https://hum386.ugr.es/produccion-cientifica/revistas>
- García, R. (2020). Las in-tensiones de la política educativa en el campo de la supervisión escolar. Análisis en un sector de Hidalgo, México. Disponible en: <https://orcid.org/0000-0003-4317-5532>
- González, E. (2017). Un modelo de supervisión educativa. *Revista de Educación Laurus*, Vol. 13, N° 25. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111479002>
- Guevara, A., Márquez, F y Videla, R. (2021). La supervisión educativa una mirada sobre los nuevos desafíos profesionales. *Tesis de grado*. Universidad Católica de Córdoba. Sistema de biblioteca UCC. Disponible en: http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/2978/1/TF_Guevara_Marquez_Videla.pdf

Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, Morata. Disponible en: https://www.u-cursos.cl/filosofia/2009/2/EDU203/1/material_docente/bajar?id_material=469326

Fería, H., Matilla, M y Mantecón, S. (2020). La entrevista y la encuesta ¿Métodos o técnicas de indagación empírica? *Revista Didasc*. Disponible en: <https://revistas.unt.edu.cu>

Jordan de Deroy, A. (2023). El proceso de supervisión en la gestión escolar de la Escuela Bolivariana Tacamire. *Cienciaeduc*. vol.10, núm. 1. Disponible en: <https://portal.amelica.org/ameli.org/ameli/journal/480/48037301014/>

Ley Orgánica de Educación, (2009). Gaceta Oficial N° 5929 (Extraordinario). Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://www.minec.gob.ve/wp-content/uploads/2023/08/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20GACETA%20OFICIAL%20N%C2%B05929%20EXTRAORDINARIA%20DEL%2015%20DE%20AGO%20DE%202009.pdf>

Malena, P., Acuña, M y Ojeda, M. (2023). El papel de los supervisores escolares en el proceso de implementación de normativas académicas orientadas al acompañamiento de las trayectorias escolares en el nivel secundario. *Scielo Educ*. vol.16 n°2. Disponible en: <https://doi.org/10.22235/pe.v16i2.3068>

Martínez, A. (2006). *Ciencia y arte de la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México.

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2016). Circular No. 003013. Creación, Organización y Funcionamiento de los Circuitos Educativos: Circuito Educativo Unidad básica de Coordinación y Supervisión del SEB. Caracas Venezuela. Disponible en: <http://www.excubitusdhe.org/web/wp-content/uploads/CIRCULAR-Circuitos-Educativos.pdf>

Piñero, L y Perozo, L. (2020). Construcción teórica: sinónimo, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Revista Orbis*. Número 47. Año 16 pp. 16-30. Disponible en: <http://www.revistaorbis.com/pdf/51/art2.pdf>

Romero, C. (2021). Liderazgo directivo en escuelas que superan las barreras del contexto. *REICE Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 19 (1), 83-103. Disponible en: <https://doi.org/10.15366/reice2021.19.1.005>

Sarasúa, A. (2019). La inspección de educación, un futuro incierto. *Aula*, 25, 91-104. Disponible en: <https://doi.org/10.14201/aula20192591104>

Segura, J. Gairin, J y Silva, P. (2021). Implicaciones de la inspección educativa en Cataluña en el proceso de autonomía de centros. *REICE Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*, 19 (1), 61-82. Disponible en: <http://doi.org/10.15366/reice2021.19.1.004>

Strauss, A y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín. Editorial Universidad de Antioquia. Disponible en: https://books.google.co.ve/books/about/Bases_de_la_investigaci%C3%B3n_cualitativa.html?hl=es&id=TmqvTb4tiR8C&redir_esc=y

Tamayo-Pupo, A. Toro, J. y Valiente, S. (2022). Supervisión educativa y formación permanente del director escolar: acercamiento al estado del arte. *RECIE Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 6 (1). Disponible en: <https://doi.org/10.32541/recie.2022.v6i1.pp91-103>

Tébar, F. (2019). La inspección de educación mirando al futuro. *Revista de Educación*, 384, 123-146. Disponible en: <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-384-405>

Urdaneta, D. (2015). Perfil del directivo como responsable de la supervisión educativa. *Trabajo especial de grado* para optar al grado de Doctora en Educación Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt, Venezuela

Vázquez, E. (2017). La inspección y supervisión de los centros educativos. UNED. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro%3Fcodigo%DDD692703&vde=2ahUKEwjohZq4k9uEAxU7QzABHXeeCqcQFnoECBcUAQ&usq=AOvVaw0q4BsiUdb89bPvVmklgHFJ>